

ANALISE DO EFEITO DO ÓLEO DE ORÉGANO COMBINADO COM CEFTAZIDIMA FRENTE A *ESCHERICHIA COLI*

DOI: 10.5281/zenodo.14551933

João Henrique Anizio de Farias¹

¹Mestrando em Ciências e Saúde Animal- Universidade Federal de Campina Grande, Patos, Paraíba
henriqueanizio7@gmail.com

Mylene Medeiros Simões²

²Mestranda em Ciências e Saúde Animal- Universidade Federal de Campina Grande, Patos, Paraíba
mylenamedeirosimoes@gmail.com

Daniel Rodrigues da Silva³

¹Mestrando em Ciências Animal- Universidade Federal de Campina Grande, Patos, Paraíba
drs.daniel.d@gmail.com

Luciano de Brito Júnior⁴

⁴ Prof. Dr. da Universidade Federal de Campina Grande, Patos, Paraíba
lbritojunior@gmail.com

Abrahão Alves de Oliveira Filho⁵

⁵Prof. Dr. da Universidade Federal de Campina Grande, Patos, Paraíba
abrahao.farm@gmail.com

AT19: Outros.

RESUMO: O estudo teve como objetivo avaliar o efeito combinado do óleo essencial de *Origanum vulgare* e do antimicrobiano ceftazidima sobre cepas de *Escherichia coli* isoladas de alimentos, visando investigar se a associação entre os dois poderia melhorar a eficácia antimicrobiana contra essas cepas. A pesquisa foi realizada no Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal de Campina Grande, utilizando as cepas *E. coli* Ec41, Ec42, Ec44 e Ec45, provenientes de fontes alimentares. A técnica de difusão de disco foi empregada para analisar a interação entre o óleo essencial e a ceftazidima, observando os diâmetros dos halos de inibição do crescimento bacteriano. O óleo essencial de orégano, rico em compostos bioativos como carvacrol e timol, foi solubilizado e testado em combinação com a ceftazidima. Os resultados mostraram efeito sinérgico para as cepas Ec42 e Ec44, com aumento no diâmetro dos halos de inibição quando o óleo foi combinado com o antimicrobiano. Para a cepa Ec42, o halo de inibição foi de 25 mm com ceftazidima e de 26 mm quando associado ao óleo essencial, enquanto para a Ec44, os valores passaram de 18 mm para 26 mm. Esses resultados são consistentes com estudos anteriores que sugerem a eficácia do óleo de orégano em combinação com antibióticos para combater infecções bacterianas. O estudo conclui que a associação do óleo essencial de *Origanum vulgare* com ceftazidima pode ser uma estratégia promissora para o tratamento de infecções causadas por *E. coli*, contribuindo para alternativas terapêuticas diante da resistência antimicrobiana crescente.

Palavras-chave: Compostos bioativos; Óleos essenciais; Resistência bacteriana.

1. INTRODUÇÃO

A *Escherichia coli* (*E. coli*) é um bacilo Gram-negativo pertencente à família *Enterobacteriaceae*, amplamente distribuído na natureza, tendo como habitat principal o trato intestinal de humanos e animais. Todavia, é uma das principais bactérias associadas a enteroinfecções em crianças e adultos, sendo responsável, por grande parte dos surtos de doenças transmitidas por alimentos (Merengue *et al.*, 2022)

As Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) representam um significativo problema de saúde pública em escala global e têm um impacto expressivo no Brasil, especialmente devido às condições precárias de saneamento básico e à manipulação inadequada de alimentos em diversas regiões. No país, surtos de DTHA são frequentemente associados à contaminação de alimentos em feiras, mercados informais e estabelecimentos comerciais, além de deficiências no tratamento e distribuição de água potável (Teixeira, 2020).

O tratamento das DTHA se torna ainda mais complexo devido ao crescente problema da resistência antimicrobiana. O uso indiscriminado de antibióticos, tanto na medicina humana e animal, quanto na agricultura, tem levado ao desenvolvimento de cepas de patógenos mais resistentes, dificultando a eficácia dos tratamentos tradicionais (Santos *et al.*, 2020). Nesse contexto, é essencial a exploração de novas abordagens terapêuticas, como a combinação de medicamentos convencionais com produtos naturais, como óleos essenciais.

Os óleos essenciais são produtos, com propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias, que têm se mostrado promissores no auxílio no tratamento de infecções bacterianas e na redução da necessidade de antibióticos. O óleo essencial obtido do orégano (*Origanum vulgare*) tem suas propriedades terapêuticas, amplamente estudadas, visto que é rico em compostos bioativos, como o carvacrol e o timol, que possuem comprovada atividade antimicrobiana, antifúngica e antioxidante (Santos *et al.*, 2020; Vivian *et al.*, 2020).

Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo avaliar o efeito combinado do óleo essencial de *Origanum vulgare* e do antimicrobiano ceftazidima sobre cepas de *Escherichia coli* isoladas de alimentos, de modo a observar se a associação entre eles pode melhorar a eficácia antimicrobiana contra as cepas estudadas.

2. METODOLOGIA

2.1. Local do estudo

O estudo foi realizado no Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR).

2.2. Substâncias de teste

O óleo essencial de orégano (*Origanum vulgare*) foi adquirido da Quinare (Ponta Grossa - Paraná). Para realização dos testes farmacológicos, o composto foi solubilizado na presença dos dispersantes Tween 80 e dimetilsulfóxido (DMSO) e diluído em água destilada (Allegrini *et al.*, 1973).

2.3. Cepas bacterianas

Cepas bacterianas de *Escherichia coli* (Ec 41, Ec 42, Ec 44 e Ec 45) de origem alimentar foram usadas no estudo. Todas as cepas foram mantidas em ágar Mueller Hinton (MHA) a 4 °C. Os inoculados foram obtidos a partir de culturas noturnas em MHA a 35 ± 2 °C e diluídos em solução salina estéril, a fim de obter concentrações finais de aproximadamente $1,5 \times 10^8$ Unidades Formadoras de Colônias por mL (UFC/mL), ajustados pela turbidez, quando comparados com a escala de tubos *McFarland* 0,5 (Bona *et al.*, 2014).

2.4. Meios de cultura

Os meios de cultura usados nos ensaios foram o caldo Mueller Hinton líquido e o meio Mueller Hinton Agar sólido. Os meios de cultura foram adquiridos da Difco® e preparados de acordo com as instruções do fabricante.

2.5 Estudo da associação do óleo de *O. vulgare* com antimicrobianos sintéticos

Para investigar a associação do óregano com a ceftazidima foi realizada a técnica de difusão de disco em meio sólido usando discos de papel de filtro (Bauer *et al.*, 1966; Oliveira *et al.*, 2006). Utilizando um swab estéril, um volume de aproximadamente 1mL de cada suspensão bacteriana foi inoculado na superfície sólida Ágar Muller Hinton em placas planas estéreis. Depois discos de papel (impregnados com agentes microbianos) foram espalhados em meio ágar MH com a suspensão bacteriana. Imediatamente depois disso, 20µL (CIM) do composto testados foram transferidos para placas contendo agentes antimicrobianos. Um controle negativo, com a presença apenas suspensão bacteriana e placas antimicrobianas também foi feito. As placas foram incubadas a 35 ± 2 °C durante 24-48 horas e depois leitura. Um efeito sinérgico foi considerado para o halo inibidor de crescimento microbiano formado a partir da combinação (óleo + antimicrobiano) apresentasse diâmetro ≥ 2 mm em comparação com o halo de inibição formado pela ação do antimicrobiano isoladamente. Quando a formação do halo de inibição resultante da associação resultante da ação combinada (óleo + antimicrobiano) foi menor em diâmetro do que aquela desenvolvida pela ação isolada do antimicrobiano, considerou-se um efeito antagônico. O efeito foi considerado indiferente se o halo de inibição de aplicação combinada (óleo+ antimicrobiano) apresentou o mesmo resultado em diâmetro do que aquele resultante do uso de um agente antimicrobiano sozinho (Cleeland e Squires, 1991;

Oliveira *et al.*, 2006).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da associação do óleo essencial de *O. vulgare* na atividade antibacteriana do antimicrobiano sintético ceftazidima contra cepas de *Escherichia coli* (Ec 41, Ec 42, Ec 44 e Ec 45), foram analisados com base na comparação dos diâmetros dos halos de inibição (mm) do crescimento bacteriano nos testes com os antimicrobianos isolados e em combinação.

A partir disso, notou-se efeito sinérgico para duas das quatro cepas testadas. Para a cepa Ec42, a ceftazidima obteve um Halo de inibição antimicrobiana (HIA) de 25 mm, enquanto que quando associado com o óleo essencial (HIA+OV) de *O. vulgare* foi igual a 26 mm, o que demonstra um efeito sinérgico na associação. A associação para a cepa Ec44 também demonstrou efeito sinérgico, com valores de HIA de 18mm e de 26mm quando associado com o óleo do óregano.

Resultados semelhantes foram evidenciados por Diniz *et al.* (2024) ao realizar a associação do Oe do óregano com ceftazidima frente a cepas de *Klebsiella pneumoniae*, em que a associação mostrou-se sinérgica para 50% das cepas testadas.

Orlando *et al.* (2021) evidenciam que o extrato etanólico de óregano também já apresentou atividade antimicrobiana frente a cepas de E. Coli, e salientam que o *O. vulgare* podeseer considerados como uma opção terapêutica alternativa para o tratamento de infecções bacterianas, e para a conservação de alimentos.

Nesse contexto, os achados indicam que a pesquisa sobre a interação entre a ceftazidima e o óleo essencial de *Origanum vulgare* revelou um efeito complementar em sua atividade antibacteriana.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O óleo essencial de *Origanum vulgare* e o antimicrobiano ceftazidima apresentaram efeitos sinérgicos frente a *Escherichia coli* isoladas de alimentos. Esses achados sugerem que sua combinação com antibióticos convencionais pode ser uma estratégia eficaz para combater infecções bacterianas, especialmente diante do crescente problema da resistência antimicrobiana. Assim, a continuidade das pesquisas sobre a interação entre produtos naturais e antimicrobianos é fundamental para o desenvolvimento de novas opções terapêuticas mais eficazes e sustentáveis.

REFERÊNCIAS

ALLEGRI, J; DE BUOCHBERG, M.S. and MAILLOLS, H. Emulsões d'huiles essentielles fabricação e aplicações em microbioloige. **Travaux de la Société de Pharmacie de Montpellier**, v. 33, p. 73-86, 1973.

BAUER, A. W. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disc method. **Am. J. of**

Clinic. Path., v. 45, p. 149-158, 1996.

BONA, E.A.M; PINTO, F.G.S; FRUET, T.K; JORGE, T.C.M; MOURA, A.C. Comparação de métodos para avaliação da atividade antimicrobiana e determinação da concentração inibitória mínima (cim) de extratos vegetais aquosos e etanólicos. **Arq. Inst. Biol., São Paulo**, v.81, n.3, p. 218-225, 2014.

CLEELAND, R.; SQUIRES, E.; LORIAN, V. M. D. Antibiotics in laboratory medicine. **Willians. & Wikins**, 1991.

DINIZ, A. F. *et al.* Evaluation of the antibacterial, modulatory and anti-adherent properties of oregano (*Origanum vulgare*) essential oil against food pathogenic bacteria. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 45, n. 1, p. 7-22, 2024.

MERENGUE, G.; *et al.* Doenças transmitidas por alimentos contaminados por escherichia coli diarreiogênicas no brasil: epidemiologia, diagnóstico e tratamento. **UNILUS Ensino e Pesquisa**, v. 19, n. 56, p. 15-25, 2023.

OLIVEIRA, R. A. *et al.* Estudo da interferência de óleos essenciais sobre a atividade de alguns antibióticos usados na clínica. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v. 16, p. 77-82, 2006.

ORLANDO, P.G.; *et al.* Actividad antibacteriana in vitro de extracto etanólico crudo de las hojas de *Origanum vulgare*, frente *Staphylococcus aureus* ATCC 29213, *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853 y *Escherichia coli* ATCC 25922. **Journal of the Selva Andina Research Society**, v. 12, n. 1, p. 21-29, 2021.

SANTOS, J.; *et al.* Avaliação da atividade bactericida e antioxidante do óleo essencial e do extrato hidroalcoólico de orégano (*Origanum vulgare*). **Research, Society and Development**, v. 9, n. 10, p. e7829108410-e7829108410, 2020.

SANTOS, R. F. *et al.* O uso indiscriminado de antimicrobianos para o desenvolvimento de microorganismos resistentes. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 53, p. e3597-e3597, 2020.

TEIXEIRA, S. C. Perfil epidemiológico dos surtos de Doenças de Transmissão Hídricas e Alimentares (DTHA) no município de Gravataí/RS entre 2008 e 2018. 2020.

VIVIAN, P. G.; *et al* Atividade antibacteriana de óleos essenciais de *Origanum vulgare* (orégano) e *Ocimum basilicum* (manjeriçã) e sua aplicação em massa para embutido cárneo / Antimicrobial activity of essential oils of *Origanum vulgare* (oregano) and *Ocimum basilicum* (basil) and its application in meat sausage. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 6, n. 8, p. 62143–62156, 2020.